

MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO FORNO COMUNITÁRIO DA ADROANA

NOTAS IMPORTANTES

- A lenha utilizada tem de estar seca (não pode estar verde ou molhada).
- O tempo médio de aquecimento total do Forno (para cozer pão) é 2 horas.
- As portas do Forno devem ser mantidas abertas, exceto se o vento soprar muito forte ou diretamente para a “boca” (entrada) do Forno.
- O fogo tem de ser atentamente vigiado durante todo o período de utilização.
- A chaminé do Forno é de metal e aquece consideravelmente durante o processo de utilização, não devem tocar-lhe diretamente.
- A intuição e o treino são fundamentais para o sucesso na utilização do Forno.

ETAPAS DE UTILIZAÇÃO: PASSO-A-PASSO

1. Garantir que o Forno está limpo;

2. Abrir a “borboleta” (válvula da chaminé);

3. Colocar lenha, em quantidade suficiente para iniciar o fogo, perto da boca do Forno;

Nesta fase, recomenda-se que utilizem maioritariamente lenha com 1 ou 2cm de espessura. Juntamente com lenha ligeiramente maior, devem empilhar a lenha “miúda” (pequena) garantindo espaço entre os pedaços de madeira e, conseqüentemente, a circulação de oxigénio.

4. Ajudar a formação inicial da chama com materiais de ignição;

Posicionem papel, pinhas secas ou acendalhas por baixo dos pedaços de lenha miúda para garantir a eficiente e continuidade das chamas.

5. Adicionar lenha (média) quando a chama já for persistente;

As primeiras 3 a 5 peças de lenha inseridas no Forno, idealmente com 5 a 7cm de espessura, devem ser adicionadas uma de cada vez e apenas quando a lenha miúda já se encontrar a arder.

6. Adicionar lenha (grande) quando a chama se tornar forte e abundante;

As peças de lenha maiores, com espessura máxima de 20cm, devem ser adicionadas quando as brasas (pedaços de lenha incandescentes/avermelhadas) já estiverem formadas.

7. Deslocar o aglomerado de lenha e brasas para o fundo do Forno quando a superfície interna começar a branquear;

Assim que se observar a formação de brasa na lenha de maiores dimensões, a superfície interna do Forno começará a mudar de cor. Esta reação começa por ocorrer junto da boca do Forno e, assim que se verificar, o material em chamas deve começar a ser empurrado para o fundo. Se as chamas se apagarem nesta fase, devem aguardar uns momentos até que o Forno recupere o oxigénio e, conseqüentemente, a chama. Caso isto não se verifique, adicionar materiais de ignição irá reacender a chama. Até esta fase, é provável que tenha passado 1 hora de aquecimento.

8. Promover o branqueamento da superfície interna do Forno;

A alteração de cor da superfície interna do Forno é promovida através do tempo de combustão e pode ser acelerada a partir da adição de lenha e da deslocação ocasional das brasas e da lenha em chamas para as zonas laterais.

9. Aguardar pelo branqueamento total da superfície interna do Forno;

Caso tenham um termómetro laser e consigam medir a temperatura das superfícies internas do Forno, neste deverá ler-se, nesta fase, uma temperatura entre 380 e 400°C. Nesta etapa, é provável que tenham passado 2 horas de aquecimento.

10. Remover as brasas do Forno;

Utilizando o rodo, as brasas devem ser removidas para um contentor de metal.

11. Varrer o “lar” (chão) do Forno;

Com a escova/vassoura previamente molhada, o lar deve ser varrido. Caso tenham um termómetro laser e consigam medir a temperatura das superfícies internas do Forno, neste deverá ler-se, nesta etapa, uma temperatura entre 290 e 310°C.

12. Fechar a borboleta;

13. Enfornar.

O tempo de cozedura do pão varia entre 40 minutos e 1 hora.